

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A atuação dos Municípios Paulistas nas demandas judiciais referente ao IPTU Verde perante o TJSP

The role of the Municipalities of São Paulo in legal demands regarding IPTU Verde before the TJSP

DOI: 10.5281/zenodo.17154835

Recebido: 21/06/2025 | Aceito: 27/08/2025 | Publicado on-line: 19/09/2025

Beatriz Grieger¹

<https://orcid.org/0009-0008-1150-8877>

<http://lattes.cnpq.br/1281310425651870>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: beatriz.grieger@unesp.br

Maria Fernanda dos Santos Cardena²

<https://orcid.org/0009-0009-4725-8416>

<http://lattes.cnpq.br/8729301591443264>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: maria.f.cardena@unesp.br

Nathan Gomes Pereira do Nascimento³

<https://orcid.org/0000-0003-4861-1532>

<http://lattes.cnpq.br/3419376667952699>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: nathan.nascimento@unesp.br

Resumo

O presente trabalho tem como propósito analisar a atuação dos Municípios no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em demandas envolvendo o IPTU Verde. A partir de uma análise jurisprudencial, por meio do método indutivo, foram levantados doze julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo envolvendo o IPTU Verde em que a Advocacia Pública Municipal atuou enquanto representante do Município. Conclui-se que a Advocacia Pública Municipal, enquanto representante dos municípios tem atuado, majoritariamente, de modo a contestar esta política pública priorizando a defesa dos interesses fiscais do município. Tal postura demonstra uma prevalência de argumentos formalistas sobre a finalidade ambiental do IPTU Verde. Em suma, a atuação analisa enfatiza um conflito entre a defesa da legalidade e dos interesses tributários e a promoção de políticas públicas.

Palavras-chave: Tribunal de Justiça de São Paulo. IPTU Verde. Advocacia Pública Municipal. Formalismo.

¹ Graduanda em Direito pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".

² Graduanda em Direito pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".

³ Doutorando em Direito pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Mestre em Direito e Bacharel em Direito.

Abstract

This study aims to analyze the role of Municipalities in the São Paulo State Court of Justice regarding cases involving the Green Property Tax (IPTU Verde). Through jurisprudential analysis using the inductive method, twelve rulings from the São Paulo State Court of Justice involving the Green Property Tax were examined, where the Municipal Public Advocacy represented the Municipality. It concludes that Municipal Public Advocacy, as the representative of municipalities, has predominantly acted to contest this public policy, prioritizing the defense of the municipality's fiscal interests. This stance demonstrates a prevalence of formalistic arguments over the environmental purpose of the Green Property Tax. In essence, the analysis highlights a conflict between the defense of legality and tax interests and the promotion of public policies.

Keywords: São Paulo Court of Justice, Green Property Tax, Municipal Public Advocacy, Formalism.

1. Introdução

No contexto de defesa do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, o IPTU Verde emerge como uma ferramenta de gestão pública, alicerçada em princípios extrafiscais, que incentiva a adoção de práticas sustentáveis por parte dos proprietários de imóveis, concedendo benefícios fiscais em contrapartida. Neste cenário, a Advocacia Pública Municipal se apresenta como um relevante agente no que concerne a esta política fiscal, em razão da sua atuação como representante das municipalidades em processos judiciais, particularmente no que se refere ao controle de juridicidade e garantia do interesse público.

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a atuação da advocacia pública em demandas judiciais que tenham como objeto o IPTU Verde nos Municípios paulistas, verificando o exercício das atribuições institucionais para a garantia da legalidade das políticas públicas extrafiscais ambientais e para a salvaguarda dos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública. Com isso, será possível atingir os objetivos específicos, que consistem em compreender em que medida a atuação das Advocacias Públicas Municipais têm contribuído ou não para a preservação da política fiscal ambiental representada pelo IPTU Verde, além de avaliar a conformidade dos argumentos utilizados com os princípios da legalidade, da função socioambiental da propriedade e da proteção ao meio ambiente.

Para a consecução dos objetivos propostos, foram adotados dois métodos de procedimento complementares: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa jurisprudencial, cada qual com função específica na investigação neste trabalho. A pesquisa bibliográfica, fundamentada no método de abordagem dedutivo, parte de premissas teóricas gerais estabelecidas na literatura especializada para alcançar conclusões particulares sobre o tema investigado. Este processo metodológico desenvolve-se através de etapas sequenciais que compreendem a formulação de hipóteses teóricas, a revisão sistemática da literatura jurídica pertinente, a análise crítica dos conceitos doutrinários e a dedução lógica de proposições específicas que orientam a compreensão do fenômeno estudado.

Por sua vez, a pesquisa jurisprudencial emprega o método de abordagem indutivo, procedendo à análise de casos concretos para formular generalizações teóricas sobre as práticas institucionais observadas. Neste contexto, foram selecionados processos específicos de controle de constitucionalidade concentrado tramitados perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), constituindo um corpus

empírico representativo que permite a observação sistemática das estratégias argumentativas, das posturas processuais e dos resultados alcançados pela Advocacia Pública nestes feitos. A aplicação deste método justifica-se pela necessidade de extrair, a partir da análise detalhada de decisões judiciais e manifestações processuais, padrões comportamentais e tendências práticas que, uma vez identificados e sistematizados, possibilitam a formulação de conclusões gerais sobre a efetividade e as características da atuação do órgão jurídico municipal no referido segmento do controle jurisdicional de constitucionalidade.

2. O papel da advocacia pública na defesa do interesse público

A Advocacia Pública, enquanto função essencial à Justiça, ocupa relevante posição no Estado Democrático de Direito. Sua atuação consiste em uma ferramenta de controle da juridicidade e de garantia da legalidade e do interesse público no âmbito das políticas públicas. A principal norma que regulamenta a advocacia pública no Brasil é a Lei Complementar nº 73/1993, que institui a Advocacia Geral da União (AGU) e define as funções concernentes ao cargo dos Advogados Públicos.

Na esfera local, cada Município pode estabelecer, por meio de sua própria legislação, a estrutura, o funcionamento e as atribuições da Advocacia Pública Municipal. De plano, nota-se a necessidade de adotar, por simetria, o entendimento conferido às demais esferas federativas⁴, tendo em vista a ausência de previsão específica a respeito das advocacias públicas locais no texto constitucional, visto que este cita somente a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, em seus artigos 131 e 132. Esta lacuna proporciona, por um lado, vantagens referentes à não sujeição à reserva constitucional e, por outro, desvantagens acerca de sua necessidade e proteção legal.⁵

Acerca da Advocacia Pública, Marcus Gouveia dos Santos destaca “sua natureza de princípio garantia para a consolidação dos princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático e Social”.⁶ Objetivando garantir a conceituação e inserção desta advocacia no Estado Democrático de Direito, prossegue o autor:

Como instituição responsável pela garantia dos interesses do Estado, assim entendido como Estado de Direito Democrático e Social, é papel constitucional da Advocacia Pública zelar pelos princípios do Estado de Direito, democrático e da socialidade, em favor da concretização dos valores materiais previstos na Constituição. Isto porque o Poder Constituinte não almejou uma justiça meramente formal, mas também substancial e social.⁷

No tocante aos princípios do Estado de Direito (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), convém pontuar seus objetivos, isto é, proporcionar e garantir a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade dos direitos fundamentais, estabelecendo, portanto, uma finalidade ao próprio Estado.⁸ Ademais, a ampliação dos estudos referentes aos direitos fundamentais possibilitou que adquirissem uma carga axiológica, que promove valores materiais e, conseqüentemente, uma perspectiva objetiva nestes direitos, para além de seu aspecto subjetivo.

⁴ MADUREIRA, Claudio. *Advocacia Pública*. Belo Horizonte: Editora Forum. ANAPE, 2015.

⁵ DE OLIVEIRA, Daniel Mitidieri Fernandes; DAS NEVES BOLONHA, Carlos Alberto Pereira. A Contribuição da Advocacia Pública Local para a Superação da Baixa Dimensão Institucional dos Municípios Brasileiros. *Revista Opinião Jurídica*, v. 16, n. 23, p. 290-309, 2018.

⁶ DOS SANTOS, Marcus Gouveia. A Advocacia Pública como instituição essencial ao Estado de Direito Democrático e Social. *Rei-Revista Estudos Institucionais*, v. 5, n. 2, p. 422-440, 2019.

⁷ DOS SANTOS, Marcus Gouveia. A Advocacia Pública como instituição essencial ao Estado de Direito Democrático e Social. *Rei-Revista Estudos Institucionais*, v. 5, n. 2, p. 422-440, 2019.

⁸ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*. Madrid: Editorial Trotta, 2000

Assim sendo, tem-se que a atuação do Advogado Público é guiada pelos princípios estruturantes da ordem jurídica e pelos valores materiais deles decorrentes. Nesta perspectiva, a Advocacia Pública, enquanto instituição essencial à justiça, tem como compromisso constitucional não apenas a observância da justiça formal, mas sobretudo a promoção de uma justiça substancial e social.⁹

Portanto, tendo em vista que a Advocacia Pública, de todos os níveis federativos, está inserida na Administração Pública, aquela norteia-se pelos princípios fundamentais desta. À vista do exposto, torna-se possível conceituar a Advocacia Pública Municipal como uma instituição permanente que atua na defesa dos interesses do Município, assegurando a legalidade e juridicidade dos atos administrativos, tendo sua importância reconhecida no controle interno da juridicidade de tais atos e na representação jurídica dos entes locais.¹⁰

Neste cenário, sua função primordial torna-se estritamente vinculada à proteção do interesse público. Emerson Gabardo e Maurício Corrêa¹¹, acerca do interesse público, explicam que:

Sem que este interesse esteja presente, não é possível haver qualquer intervenção estatal legítima, seja aquela oriunda de poder de polícia ou, exemplo mais eloquente: a desapropriação. Se em outro interesse senão nele estiver de fato motivado qualquer agir da Administração Pública, incorrerá o agente em desvio de poder.

Para compreender a importância da atuação da Advocacia Pública, assim como suas funções, é necessário interpretar este “interesse público”. Nesta perspectiva, convém pontuar a dificuldade no entendimento deste termo presente nos estudos de muitos autores como Guillermo Andrés Muñoz e Eros Roberto Grau¹², que fundamentou a compreensão de Emerson Gabardo e Maurício Corrêa acerca de interesse público:

Por conseguinte, no caso, o interesse público seria uma noção, uma vez que não possui um conteúdo determinado e, ao contrário, apresenta-se como uma ideia sincrônica com a realidade de seu tempo, com conteúdo mutável de situação em situação. Tal ideia, aliás, não é contraditória com o apresentado até o momento, uma vez que restou assentada a fluidez que recebe a expressão “interesse público”, alterada, por exemplo, de acordo com as etapas do Estado de Direito, seja para abster-se da vida dos cidadãos, seja para nela intervir; seja para representar as maiorias apenas, seja para resguardar as minorias.¹³

Destacando a importância que o interesse público possui no ordenamento jurídico brasileiro, Luís Roberto Barroso define interesse público primário como sendo a própria razão de existência do Estado, sendo traduzido nos objetivos que lhe são atribuídos, como a promoção da justiça, da segurança e do bem-estar social — valores que expressam os anseios coletivos da sociedade.¹⁴ No mesmo sentido, Veríssimo promove uma correlação direta entre a defesa do interesse público e a atuação/função essencial da Advocacia Pública Municipal ao afirmar que “a atuação da Advocacia

⁹ DOS SANTOS, Marcus Gouveia. A Advocacia Pública como instituição essencial ao Estado de Direito Democrático e Social. **Rei-Revista Estudos Institucionais**, v. 5, n. 2, p. 422-440, 2019.

¹⁰ MADUREIRA, Claudio. Advocacia Pública. Belo Horizonte: Editora Forum. ANAPE, 2015.

¹¹ GABARDO, Emerson; DE MOURA REZENDE, Maurício Corrêa. O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, 2017.

¹² GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2005

¹³ GABARDO, Emerson; DE MOURA REZENDE, Maurício Corrêa. O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, 2017.

¹⁴ BARROSO, Luís Roberto. A Constituição Brasileira de 1988: Uma Introdução. **Tratado de Direito Constitucional**. v.1. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

Pública torna-se necessária e indispensável para a defesa do interesse público no modelo idealizado pelos representantes da sociedade”¹⁵.

É fundamental salientar, nesse contexto, a relevância da autonomia da Advocacia Pública, a qual deve preservar sua independência em relação aos governantes, evitando qualquer subordinação a interesses ou pressões de natureza política. Sua atuação deve ser orientada pelas normas jurídicas, garantindo, dessa forma, a defesa legítima do interesse público¹⁶.

Convém ressaltar, contudo, que essa autonomia técnica está circunscrita aos interesses do próprio Município. Em outras palavras, as Procuradorias têm por missão zelar pelo interesse público de sua municipalidade, de modo que falar em Advocacia Pública significa, inevitavelmente, falar no Município e na defesa de seus interesses.

Os Municípios, por sua vez, possuem autonomia para sua organização política, administrativa, tributária, orçamentária e institucional¹⁷, garantida constitucionalmente. Entretanto, há de se considerar a dificuldade enfrentada pelas administrações locais em seu financiamento próprio, composto, em alguns casos, pela arrecadação de impostos. A compreensão de “Estado Fiscal”¹⁸ torna-se imprescindível neste contexto, uma vez que a principal fonte de receita do Estado provém da tributação, sendo sua sustentabilidade econômico-financeira diretamente condicionada à sua arrecadação.

Desta maneira, para elaborar uma política pública torna-se necessário dimensionar seu impacto e, conforme leciona Teixeira¹⁹, definir quem decide o quê, quando, com que consequências e para quem serão desenvolvidas. Em conjunto, a formulação e materialização de políticas públicas apenas é possível com a distribuição e alocação de recursos financeiros, advindos de receitas públicas.

Sob essa perspectiva, evidencia-se a inter-relação entre o resguardo do interesse público e a elaboração e defesa de políticas públicas, as quais são elaboradas para enfrentar problemas de ordem coletiva. Em seu aspecto jurídico, as políticas públicas são recursos legais do Estado direcionados à materialização e concretização dos direitos fundamentais positivados²⁰. Neste contexto, no que concerne à atuação da Advocacia Pública, esta envolve tanto a defesa em processos judiciais quanto a atuação preventiva e consultiva em questões administrativas que podem impactar as políticas públicas.

Com isso, disserta Gazola:

Todas as políticas públicas deveriam ser elaboradas com a participação de um advogado público, tanto para que este conheça melhor as efetivas necessidades a serem atendidas pelas ações administrativas, quanto para que este, ciente dos interesses públicos que estão carecendo de tutela, possa orientar o agente público sobre os procedimentos adequados ao cumprimento dos requisitos legais, seja recomendando uma formatação jurídica diversa no documento, seja propondo a elaboração de um projeto de lei e regulamentação necessária para que se assegure o respeito aos princípios

¹⁵ VERÍSSIMO, Dijonilson Paulo Amaral. **A advocacia pública federal e a judicialização das políticas públicas** (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2019), 211 f., p. 12.

¹⁶ MADEIRA, Danilo Cruz. O papel da advocacia pública no Estado Democrático de Direito. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, v. <https://doi.org/10.25109/2525-328.v.9.n.26.201>.

¹⁷ SOARES, Cristiano Sausen; FLORES, Sílvia Amélia Mendonça; CORONEL, Daniel Arruda. O comportamento da receita pública municipal: um estudo de caso no município de Santa Maria (RS). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 12, n. 25, p. 312-338, jan./mar. 2014.

¹⁸ MÉLO, L. G. G.; OLIVEIRA, P. D. Netto. (2019). Os desafios para alcançar a sustentabilidade do Estado fiscal em período de crise econômica. **Revista Jurídica**, 1(54), 481-498.

¹⁹ TEIXEIRA, E. C. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade. **Revista Políticas Públicas**, Salvador, Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia, 2002.

²⁰ BITENCOURT, Caroline Müller; RECK, Janriê. **O Brasil em crise e a resposta das políticas públicas: diagnósticos, diretrizes e propostas**. Curitiba: Íthala, 2021. p. 201.

constitucionais ou ainda suscitando a necessidade de implantação em conjunto de outras Secretarias ou Ministérios.²¹

Gazola complementa, ainda, que a participação do Advogado Público nas etapas de elaboração, formulação e execução de políticas públicas é uma forma de evitar a judicialização²². Entretanto, caso venha a ocorrer, possibilita a participação de Advogados Públicos com maior conhecimento na causa.

Na mesma direção, Gustavo Binenbojm sustenta com primazia que:

Aos advogados do Estado (aqui incluídos os representantes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios) compete a relevante missão institucional de compatibilizar as políticas públicas desenhadas pelos representantes eleitos do povo, às molduras do ordenamento jurídico.²³

Neste prisma, sobreleva-se a importância da atuação de Advogados Públicos tanto no assessoramento das funções executivas e legislativas da Administração Pública, quanto na representação pela garantia de legitimidade do processo²⁴, seja em seu aspecto formal do devido processo legal, seja em seu aspecto material relativo à fundamentação técnica da argumentação.

Especificamente, no que concerne ao IPTU Verde, é substancial a manutenção da receita tributária municipal, de modo que a concessão deste benefício fiscal não prejudique os interesses tributários de sua Municipalidade. A relevância decorre da expressiva participação desse imposto na arrecadação municipal que, juntamente ao ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), são os tributos de administração local que mais geram recursos aos Municípios do Estado de São Paulo²⁵.

Logo, a função da Advocacia Pública Municipal é fundamental para assegurar sua conformidade com os princípios da legalidade, da função socioambiental da propriedade, proteção ao meio ambiente e, ainda, com a manutenção da arrecadação tributária. Ou seja, enquanto representante jurídica do Município, deve assegurar que o poder de propriedade seja exercido de maneira compatível com a proteção ambiental, balanceando interesses tributários e ambientais, a partir da preservação de princípios e normas de natureza constitucional e legal.

3. A tributação extrafiscal e a proteção ambiental

O IPTU Verde, enquanto política tributária ambiental, é um instrumento tributário de intervenção urbanística, sendo derivação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana²⁶. O tributo, de acordo com o conceito estabelecido no artigo terceiro do Código Tributário Nacional, exprime-se enquanto prestação

²¹ GAZOLA, Patrícia Marques. O papel da Advocacia Pública na integração entre diversas políticas públicas. In: Figueiredo, Guilherme José Purvin de; Ordacgy, André da Silva. (Org.). **Advocacia de estado e defensoria pública – funções públicas essenciais à justiça**. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 417.

²² GAZOLA, Patrícia Marques. O papel da Advocacia Pública na integração entre diversas políticas públicas. In: Figueiredo, Guilherme José Purvin de; Ordacgy, André da Silva. (Org.). **Advocacia de estado e defensoria pública – funções públicas essenciais à justiça**. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 417-418.

²³ BINENBOJM, Gustavo. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. **Revista da Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora**, p. 219.

²⁴ SILVA, Fabrício Germano Alves da. A defesa judicial das políticas públicas e o papel da advocacia pública. Disponível em: **Revista da AGU**, <https://ver.um.gov.br/index.php//AGU>. Acesso em: 16/10/2024

²⁵ VELOSO, Caio Vinicius Nunes; PUGA, Bruno Peregrina. Participação dos tributos municipais na receita operacional dos municípios do Estado de São Paulo. In: XXVII Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica; XXIII Encontro Latino-Americano de Pós-Graduação; XIII Encontro de Iniciação à Docência, 2023, São José dos Campos. **Anais eletrônicos**. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2023. p. 1-6. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.18066/inic0436.23>. Acesso em: 08 de set. de 2025

²⁶ DE CARVALHO, F. T., & Tannus Gurgel do Amaral, C. (2020). A extrafiscalidade tributária como instrumento para a concretização de políticas públicas: a construção de cidades sustentáveis e o estudo de caso do IPTU verde / The stimulative function in the use of taxation as an instrument to materialize public policies: the construction of sustainable cities and the case study of the green municipal property tax. **Revista De Direito Da Cidade**, 12(1), 514–555. <https://doi.org/10.12957/rdc.2020.46124>

pecuniária, distinta pela compulsoriedade, efetivada em moeda ou cujo valor se possa exprimir, não podendo constituir sanção de ato ilícito e sendo obrigatoriamente estabelecida em lei²⁷.

O tributo, enquanto receita derivada do Estado, pode ser classificado a partir de três funções: fiscal, parafiscal e extrafiscal. Define-se como tributos fiscais aqueles cujo principal objetivo é arrecadatório. Conforme explicita Braga²⁸, “o fundamento fiscal ocorre quando o objetivo de um tributo é meramente arrecadatório”, sendo primordial, nesta função, o abastecimento dos cofres públicos. Quanto à perspectiva parafiscal, origina-se da concepção francesa de um sistema tributário paralelo ao modelo fiscal, deste modo, referem-se a tributos que não compõem diretamente o orçamento do Estado, como aqueles recolhidos pela Administração Pública, porém remetidos ao Sistema S, conforme apresentado por Luís Eduardo Schoueri²⁹.

Por sua vez, a função extrafiscal do tributo, como bem aponta o autor Cássio Nunes de Lira Braga³⁰, é marcada pelo estímulo realizado pelo Estado, a um comportamento específico alcançado pelo contribuinte. Neste prisma, Tomé³¹ afirma que o tributo extrafiscal demonstra a preponderância de outros objetivos em sua estrutura, como objetivos políticos, econômicos e sociais, destacando que para um tributo ser visto enquanto extrafiscal, os seus outros objetivos devem se sobressair a arrecadação. Portanto, ambos os autores reforçam a concepção de que a tributação extrafiscal extrapola o objetivo de arrecadação de recursos e propõe alcançar objetivos específicos.

Por conseguinte, devido ao fato da extrafiscalidade ter como foco o alcance de outros objetivos a partir do estímulo de comportamentos do contribuinte³², estes mecanismos são utilizados pelo Estado em políticas públicas tributárias como ferramenta de intervenção na economia. De modo que é apontado por Caliendo,

Logo, é na condição de ferramenta de indução de comportamentos calcados na noção de responsabilidade social e de consecução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento social sustentável que se insere, no âmbito do poder de tributar, a ideia da extrafiscalidade tributária em favor da proteção do meio ambiente.³³

No cerne da proteção ambiental, a tributação contemporânea tem-se preocupado cada vez mais com a proteção do meio ambiente, de modo a utilizar-se dos tributos extrafiscais para exercer esta proteção³⁴. Conforme lecionado por Nabais³⁵, com as descobertas da ciência quanto à destruição do meio ambiente, tornou-se patente que o Direito contribuísse com a proteção do meio ambiente. Neste sentido, dentro do âmbito do Direito Tributário, a mobilização ocorreu através de tributos com fins de proteção ambiental.

²⁷ Código de Tributário Nacional. Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. .

²⁸ DE LIRA BRAGA, Cássio Nunes. **Um Estudo Acerca Da Aplicação Dos Mecanismos De Progressividade Fiscal E Extrafiscal Do Imposto Predial E Territorial Urbano Nos Municípios Brasileiros**. 2016, p. 324.

²⁹ SCHOUERI, Luís E. **Direito tributário**. 12th ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. ISBN 9786553626041.

³⁰ DE LIRA BRAGA, Cássio Nunes. **Um Estudo Acerca Da Aplicação Dos Mecanismos De Progressividade Fiscal E Extrafiscal Do Imposto Predial E Territorial Urbano Nos Municípios Brasileiros**. 2016, p. 324.

³¹ TOMÉ, Fabiana Del Padre. **Extrafiscalidade tributária: estrutura, e função instrumentalizadora de políticas públicas**. São Paulo: IBET, 2014a. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/download/Fabiana%20Del%20Padre%20Tom%20C3%A99> (7). pdf. v. 29, 2015.

³² PAYÃO, Jordana Viana. RIBEIRO, Maria de Fátima. A extrafiscalidade tributária como instrumento de proteção ambiental. **Revista do Direito Público**. Londrina, v. 11, n. 3, p.276-310, dez. 2016. DOI: 10.5433/1980-511X.2016v11n3p276. ISSN: 1980-511X

³³ CALIENDO, Paulo César. **Tributação e sustentabilidade ambiental: extrafiscalidade**. 2014, p. 6.

³⁴ OLIVEIRA, Adrielle Betina Inácio; MESSIAS, Epaminondas José; LEONETTI, Carlos Araújo. **TRIBUTOS AMBIENTAIS PRATICADOS NO BRASIL: DESCREVENDO ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DA ATIVIDADE EXTRAFISCAL COM FINALIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**. **Revista de Direito Tributário e Financeiro**, Florianópolis, Brasil, v. 7, n. 1, p. 60–81, 2021.

³⁵ NABAIS, José Casalta. Tributos com fins ambientais. **Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo**, v. 16, n. 80, p. 253-283, 2008.

À vista disso, os tributos ambientais podem ser utilizados de duas maneiras: (i) a partir de seu aspecto fiscal, sendo sua principal função a arrecadação, neste caso o valor da arrecadação é investido; e (ii) seu aspecto extrafiscal, onde embora sua função primária seja arrecadatória, a função do tributo está intrinsecamente ligada a um segundo objetivo, sendo este a proteção ambiental que o Estado busca alcançar através desses instrumentos³⁶.

Neste prisma, ressalta-se a adição trazida pela emenda constitucional nº 132 de 2023, que inclui o parágrafo 3º no artigo 145 da Constituição Federal, dispondo:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

§ 3º O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)³⁷

Deste modo, a Emenda Constitucional nº 132 de 2023, ao incluir a defesa do meio ambiente como um princípio do sistema tributário nacional, estabeleceu um suporte constitucional claro que legitima a utilização de tributos como uma ferramenta de incentivo à proteção e defesa do meio ambiente.

Segundo Carmo³⁸, a inclusão da defesa do meio ambiente como princípio do direito tributário amplia o suporte constitucional para o uso de instrumentos tributários com finalidade extrafiscal e ambiental. Dessa forma, essa mudança reconhece e reforça a função da tributação como uma ferramenta para promover valores constitucionais fundamentais.

4. O IPTU verde como instrumento de política urbana e ambiental no contexto municipal

Os Municípios brasileiros, segundo os artigos 18, 29 e 30 da Constituição Federal³⁹, são pessoas jurídicas de direito público interno, que gozam de competência legislativa exclusiva para a elaboração da Lei Orgânica Municipal, Código Tributário Municipal e demais legislações. No que se refere, especificamente, ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), este é de competência municipal, assim como estabelece a Constituição Federal em seu artigo 156, inciso I⁴⁰.

Analogamente aos demais impostos, o IPTU possui, como função imediata, os fins arrecadatórios, ou seja, compor os cofres municipais. Entretanto, complementarmente, apresenta uma função socioambiental, decorrente da função da própria propriedade privada urbana⁴¹. Para compreender a origem desta função, convém mencionar a compreensão de meio ambiente adotada pela Constituição Federal e por demais legislações nacionais, como a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), assim como o entendimento e alcance da propriedade privada no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do meio ambiente, sua definição consta na Política Nacional do Meio Ambiente, a qual representa um marco na discussão a respeito do desenvolvimento sustentável no cenário brasileiro:

³⁶ BARICHELLO, S. E., & Araújo, L. E. B. de. (2007). **Tributação ambiental: o tributo extrafiscal como forma de proteção do meio ambiente**. *Scientia Iuris*, 11, 113–131.

³⁷ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988

³⁸ DO CARMO, Vinicius Oliveira. O princípio da defesa do meio ambiente no sistema tributário. *Academia de Direito*, v. 7, 2025.

³⁹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988

⁴⁰ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988

⁴¹ MIGUEL, Luciano Costa. LIMA, Lucas Azevedo. A função socioambiental do IPTU e do ITR. **Cadernos de Direito, Piracicaba**, v. 12(23): 193-214, jul.-dez. 2012.

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;⁴²

Para além disso, sua proteção, como previamente mencionado, é prevista no artigo 225, CF:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.⁴³

Concomitantemente, acerca da propriedade privada, esta possui sua função social prevista constitucionalmente, no art. 5º, XXIII, que representa em uma restrição legítima ao direito à propriedade através do necessário cumprimento desta função, passível de controle pelo Estado, o qual, ao exercer seu direito de tributar, deve atentar-se aos direitos subjetivos previstos no texto constitucional.⁴⁴ Para além da função social da propriedade, tem-se a função social da cidade, imposta aos Municípios pelo texto constitucional, garantindo que estes assegurem aos habitantes direitos fundamentais como vida, igualdade e acesso a bens e serviços essenciais. Neste prisma, Celso Antônio Pacheco Fiorillo⁴⁵ correlaciona esta função à promoção da dignidade humana por meio de políticas públicas efetivas.

A execução desse dever recai, principalmente, sobre o Poder Público municipal, conforme o artigo 182, *caput*, da Constituição Federal, complementada por legislações infraconstitucionais, como o Estatuto da Cidade e a Lei Complementar nº 140/2011. Esses marcos regulatórios atribuem aos Municípios competências específicas para desenvolver ações voltadas à proteção ambiental e à ordenação do espaço urbano, como o controle de atividades potencialmente poluentes e a preservação de bens naturais.

Nesse cenário, o IPTU Verde surge como um instrumento que materializa a função social da cidade, ao associar incentivos tributários a práticas sustentáveis. Sua instituição, portanto, transcende a arrecadação fiscal e passa a representar uma estratégia legítima para induzir comportamentos alinhados à sustentabilidade urbana e ambiental. Com o objetivo de atender a estas funções, Ricardo Carneiro explica que o Estado, por meio da formulação de políticas públicas, busca induzir os agentes econômicos a incorporar os custos sociais decorrentes da degradação ambiental em suas decisões e cálculos privados.⁴⁶

Sob esta perspectiva, torna-se possível definir o IPTU Verde enquanto uma política urbana extrafiscal que objetiva estimular o desenvolvimento de inserção de ações ambientais nas propriedades urbanas através de incentivos tributários, inserindo-se nas denominadas “*Green tax, environmental taxes, ecotaxation e pigouvian taxes*”, terminologia utilizada por economistas para designar a aplicação de mecanismos tributários na condução da política ambiental⁴⁷. Deste modo, os tributos ambientais são desenvolvidos a partir da lógica ambientalista, diferentemente da

⁴² BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

⁴³ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988

⁴⁴ CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**, 22. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006

⁴⁵ FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2008.

⁴⁶ CARNEIRO, Ricardo. **Direito Ambiental: uma abordagem econômica**. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.73;

⁴⁷ CARNEIRO, Ricardo. **Direito Ambiental: uma abordagem econômica**. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.77

lógica majoritária aplicada aos demais tributos, conforme o direito e dever de todos, nacional e internacionalmente, com o meio ambiente.

Estes tributos utilizam-se da dinâmica chamada “sanção premial”, a qual, de acordo com Bobbio⁴⁸, pode constituir em um prêmio econômico, bem social, bem moral ou bem jurídico. Desta maneira, se a conduta de uma pessoa física ou jurídica for juridicamente desejada, esta atitude poderá proporcionar um prêmio, que, no contexto do IPTU Verde, refere-se ao benefício fiscal de diminuição da alíquota que irá recair sobre a propriedade.

Nota-se, com isso, que a sanção premial proporcionada pelo imposto em questão, visa reorientar as atividades dos proprietários, estimulando-os a adotar uma política direcionada ao desenvolvimento sustentável, obtendo benefícios fiscais. Esta sanção decorre do denominado princípio “protetor-recebedor”, previsto no art. 6º, II da Lei nº. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)⁴⁹, que disserta a respeito da possibilidade de recebimento de alguma espécie de compensação financeira por aquela pessoa que cumpre as normas ambientais.⁵⁰

No que concerne aos incentivos fiscais, estes são instituídos mediante legislações específicas estabelecidas pelos entes respectivamente competentes, conforme exige o §6º do art. 150, CF⁵¹. Particularmente acerca do IPTU Verde, o ente competente para sua disposição é o Município através de lei ordinária própria, tendo sua importância fundamentada no fato de que:

Os Municípios constituem líderes naturais para o planejamento de ambientes equilibrados, sendo capazes de visualizar melhor os conflitos e agir diretamente em situações que afetam a qualidade dos espaços cotidianos, desde que providos com as ferramentas e o suporte necessários para a gestão.⁵²

No entanto, o estabelecimento deste benefício fiscal está condicionado ao princípio da isonomia, o qual deve orientar a desoneração parcial ou total de cargas tributárias, de modo a ser concedido para todos que se encontrem na situação que promove o benefício. Nesse sentido, Tipke e Yamashita argumentam que os incentivos fiscais devem ser eficazes e imprescindíveis para cumprir seu propósito diretivo, sendo igualmente necessário que sejam distribuídos com base em critérios objetivos, como o mérito ou a necessidade, garantindo que todos os que estejam em situação semelhante possam usufruir do mesmo tratamento tributário.⁵³

Logo, o estabelecimento das sanções premiaias, pautadas em benefícios fiscais direcionados para a garantia da função social e não apenas fiscal do IPTU Verde, deve ter como guia o princípio da isonomia. A materialização deste princípio ocorre na ampliação do alcance do benefício à parcela majoritária da população, de forma a proporcionar uma cultura de conservação, defesa, melhoria e recuperação do meio ambiente com o uso sustentável dos recursos naturais. Neste contexto, afirma

⁴⁸ BOBBIO, Norberto. **Da estrutura à função – Novos estudos de Teoria do Direito**. Trad. Daniela Beccaria Versiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine. Barueri, SP: Manole, 2007, pp. 24-25

⁴⁹ BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*, Brasília, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 22/11/2024

⁵⁰ DANTAS, Gisane Tourinho. **O IPTU Verde como instrumento de efetividade da função socioambiental da propriedade privada urbana** (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2014), 116 p. Orientador: Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho.

⁵¹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988

⁵² ASSIS, M. P. de; MALHEIROS, T. F.; FERNANDES, V.; PHILIPPI JÚNIOR, A. **Avaliação de políticas ambientais: desafios e perspectivas**. Saúde Soc., 21(supl. 3), 7-20, 2012.

⁵³ TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. **Justiça Fiscal e princípio da capacidade contributiva**. São Paulo: Malheiros, 2002. p.41.

Fonseca: “O Estado deve colocar em primeiro plano a vantagem coletiva, condição e ambiente para a prossecução do bem-estar individual.”⁵⁴

À vista do exposto, vale ressaltar o meio pelo qual o ente tributante, ou seja, no benefício em questão, o Município, proporciona a materialização do princípio da isonomia. No âmbito do Direito Tributário Contemporâneo, disserta Becker⁵⁵ acerca da segunda função do tributo ambiental, que possui como meio de alcance a indução de comportamentos, apresentando o homem como instrumento útil da mudança possibilitada pela tributação extrafiscal. Desta forma, fazendo uso da sanção premial, o ente tributante pode estimular os contribuintes a adotarem determinada conduta considerada oportuna juridicamente através da formulação de legislações específicas e de políticas públicas, assim como esclarecido por Ricardo Carneiro⁵⁶.

À luz do entendimento do IPTU Verde enquanto política pública, particularmente a partir do entendimento destas enquanto recursos legais do Estado voltados à materialização de direitos fundamentais positivados, torna-se possível estabelecer uma relação mais clara entre o IPTU Verde e a Advocacia Pública Municipal. Neste panorama, constata-se que sua função consiste na defesa e materialização dos direitos fundamentais atribuídos como dever dos Municípios pelo ordenamento jurídico.

Desta maneira, tendo em vista o caráter tributário e ambiental do IPTU Verde, delineado através da lógica da extrafiscalidade, verifica-se a imprescindibilidade de estabelecer um aparato institucional que garanta sua legalidade e efetividade, de forma a contemplar o princípio da isonomia. Neste contexto, as Advocacias Públicas Municipais assumem um papel essencial que transcende as demandas judiciais referentes a esta política pública, de modo a atuarem enquanto ente indispensável para sua concretização em consonância ao ordenamento jurídico.

5. Análise de dados coletados a partir de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em pesquisa realizada no banco de dados do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram selecionados doze julgados para serem analisados sob a ótica da atuação judicial da advocacia pública dos Municípios paulistas na manutenção do IPTU Verde, objetivando um estudo de casos cruzados que proporcionem a compreensão do tema. Para a seleção destes processos, algumas delimitações foram aplicadas, dentre elas: a participação da Procuradoria dos respectivos Municípios enquanto parte do processo, assim como o uso de palavras-chave adicionadas ao site do Tribunal, sendo elas “IPTU Verde”, “desconto de IPTU” e “benefício fiscal”.

Os doze julgados selecionados correspondem aos seguintes processos:

- (1) 2143247-39.2022.8.26.0000, do Município de Guarulhos⁵⁷;
- (2) 2155357-07.2021.8.26.0000, do Município de São José do Rio Preto⁵⁸;
- (3) 2052957-07.2024.8.26.0000, do Município de Tremembé⁵⁹;

⁵⁴FONSECA, J. B. L. *Direito econômico*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 34.

⁵⁵BECKER, Alfredo Augusto. *Teoria Geral do Direito Tributário*. 5.ed. São Paulo: Noeses, 2010;

⁵⁶CARNEIRO, Ricardo. *Direito Ambiental: Uma Abordagem Econômica*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.73;

⁵⁷BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2143247-39.2022.8.26.0000. Relator(a): Roberto Solimene. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16097202&cdForo=0> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ Acesso em: 29 nov. 2024.

⁵⁸BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2155357-07.2021.8.26.0000. Relator(a): Décio Notarangeli. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15247298&cdForo=0> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ Acesso em: 29 nov. 2024.

⁵⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2052957-07.2024.8.26.0000. Relator(a): Tasso Duarte de Melo. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=18322869&cdForo=0> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ Acesso em: 29 nov. 2024.

- (4) 2266935-38.2022.8.26.0000, do Município de Birigui⁶⁰;
- (5) 2232822-58.2022.8.26.0000, do Município de Nazaré Paulista⁶¹;
- (6) 2224558-18.2023.8.26.0000, do Município de Salto Pirapora⁶²;
- (7) 2105537-87.2019.8.26.0000, do Município de Arujá⁶³;
- (8) 0004719-07.2008.8.26.0176, do Município de Embu das Artes⁶⁴;
- (9) 2104988-72.2022.8.26.0000, do Município de Assis⁶⁵;
- (10) 2166249-09.2020.8.26.0000, do Município de Ribeirão Preto⁶⁶;
- (11) 2208954-90.2018.8.26.0000, do Município de Catanduva⁶⁷;
- (12) 2001841-69.2018.8.26.0000, do Município de Ribeirão Preto⁶⁸.

A partir da análise realizada dos processos acima mencionados, foi observado que dos doze casos selecionados, onze foram casos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com exceção do caso (8) que se refere a uma ação ordinária, também sendo a única ação que não tramitou perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja competência recursal foi atribuída à 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Das onze Ações Diretas de Inconstitucionalidade, em apenas uma ação a posição do Município foi a favor da constitucionalidade do IPTU Verde, sendo este o processo (5). Além disso, dentre os onze casos em questão, este foi o único em que o Prefeito é o réu da ação. Dos dez casos restantes, todos seguem o mesmo padrão de partes, de modo que a autoria da ação é consubstanciada na pessoa do Prefeito Municipal, enquanto a Câmara Municipal figura como parte ré.

Com relação ao conteúdo das petições iniciais, foi observado que em oito dos dez casos selecionados havia requerimento de concessão de medida liminar para suspensão imediata da eficácia da lei que institui a política pública do IPTU Verde. As duas exceções foram os processos (4) e (10).

⁶⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2266935-38.2022.8.26.0000. Relator(a): Ademir Benedito. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17117670&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2232822-58.2022.8.26.0000. Relator(a): Jarbas Gomes. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16898687&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2224558-18.2023.8.26.0000. Relator(a): Luis Fernando Nishi. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17683545&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2105537-87.2019.8.26.0000. Relator(a): Moacir Peres. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13093869&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 0004719-07.2008.8.26.0176. Relator(a): Torres de Carvalho. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7157352&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2104988-72.2022.8.26.0000. Relator(a): Campos Mello. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16191209&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2166249-09.2020.8.26.0000. Relator: Carlos Bueno. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14423560&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2208954-90.2018.8.26.0000. Relator(a): Antonio Celso Aguilár Cortez. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12246466&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

⁶⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2001841-69.2018.8.26.0000. Relator(a): Márcio Bartoli. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11542134&cdForo=0> Acesso em: 29 nov. 2024.

No caso do processo (4) a impugnação continha requerimento de concessão de medida de liminar para perda da eficácia do Parágrafo Único, do Item 03, do Anexo III da Lei Complementar Municipal 130/2022⁶⁹, sendo este o parágrafo que legislava sobre o desconto no IPTU, inserido no Novo Código de Obras do Município de Birigui⁷⁰. Este dispositivo previa que, “sendo contemplado no Projeto Arquitetônico a sustentabilidade em vistoria do habite-se, o imóvel receberá classificação de selo verde nos cadastros imobiliários recebendo desconto de 5% no valor do IPTU, no exercício seguinte”⁷¹. Em razão dessa disposição, o Prefeito Municipal de Birigui ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, fundamentando-se no não cabimento de uma proposta com teor fiscal em uma regulamentação de projetos urbanísticos, sendo considerado desvio legislativo. Ademais, também alegou que a proposta feria o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias⁷², prevê a obrigatoriedade de estimativas de impacto financeiro e orçamentário em propostas legislativas que criem ou alterem despesa obrigatória ou renúncia de receita.

No caso do processo (10), referente à suspensão da eficácia do artigo 2º, *caput* e § 2º da Lei Complementar Municipal nº 3.025, de 29 de abril de 2020⁷³, tal norma previa a data e o órgão em que deveria ser requerido o benefício do IPTU Verde. Diante disso, considerando não se tratar de matéria de competência legislativa concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, alegou-se que não foi respeitada a competência exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa do Poder Público.

Das oito Ações Diretas de Inconstitucionalidade que impugnavam diretamente o IPTU Verde, requerendo a suspensão imediata da eficácia da lei, os processos, (1), (2), (6), (11), utilizaram como fundamento principal de suas petições iniciais a falta de competência do ente, vício de iniciativa e inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes. Nestes casos, afirmaram que a competência seria do Poder Executivo, de modo que, nos casos apresentados em que a Câmara Municipal propõe a instituição do IPTU Verde, haveria um desrespeito à separação dos poderes estatais.

Os processos (3) e (12) apresentam um foco maior na falta de estimativa de impacto financeiro e orçamentário, tal qual previsto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias⁷⁴. No processo (3), especificamente, é aduzida a impossibilidade de consideração do desconto do IPTU Verde no ano atual pela falta de previsão orçamentária, sendo necessário considerar sua eficácia para o próximo exercício financeiro. O processo (12), além da questão da falta de previsão do impacto orçamentário, também alega violação aos artigos 174, *caput* e § 6º, 176, incisos I e II e 144 da Constituição do Estado de São Paulo⁷⁵, estes que fundamentam a necessidade de se seguir o disposto na Constituição Federal.

Já os processos (7) e (9) se baseiam principalmente na alegação de que o IPTU Verde afronta artigos da Constituição do Estado de São Paulo. No processo (7) são

⁶⁹ BIRIGUI. **Lei Complementar Municipal nº 130, de 2022**. Dispõe sobre o Anexo III. Birigui: Prefeitura Municipal, 2022

⁷⁰ BIRIGUI. **Lei Complementar Municipal nº 3.025, de 29 de abril de 2020**. Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Birigui. Birigui: Prefeitura Municipal, 2020.

⁷¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2266935-38.2022.8.26.0000. Relator(a): Ademir Benedito. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17117670&cdForo=0> chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglcfindmkaj/ Acesso em: 29 nov. 2024.

⁷² BRASIL. **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988

⁷³ BIRIGUI. **Lei Complementar Municipal nº 3.025, de 29 de abril de 2020**. Institui o Código de Obras do Município de Birigui. Birigui: Prefeitura Municipal, 2020.

⁷⁴ BRASIL. **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988

⁷⁵ SÃO PAULO (Estado). **Constituição do Estado de São Paulo de 1989**. São Paulo: Assembleia Legislativa, 1989.

citados os artigos 5º, 25, 47, III e XI e 174, §§ 2º e 6º, junto de alegações de vícios de competência. O processo (9) aponta alguns artigos em comum, como os artigos 5º, 47, incisos II, XIV e XIX e também o artigo 144. Ademais, neste caso, a parte autora alega que o IPTU Verde violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal⁷⁶.

Das oito Ações Diretas de Inconstitucionalidade apontadas, seis foram julgadas totalmente procedentes confirmando a inconstitucionalidade da lei que implantou a política pública extrafiscal do IPTU Verde. Das duas que não foram julgadas totalmente procedentes, os processos (11) e (12), o primeiro foi julgado improcedente enquanto o segundo foi parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de artigos específicos. Nos quatro processos restantes, casos (4), (5), (8) e (10), obtiveram os seguintes resultados: no processo (4) foi julgada procedente a ação por violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do item 03 impugnado. No processo (5), processo em que a posição do Município foi pela constitucionalidade do instituto, a ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada⁷⁷ por afronta ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O processo (8), que se refere a uma ação ordinária, teve como resultado a procedência parcial do recurso para determinar o cancelamento das averbações dos termos de responsabilidade de preservação de área verde, rejeitados os demais pedidos. Por fim, no processo (10), em que é impugnado artigo 2º, *caput* e § 2º da Lei Complementar Municipal nº 3.025, de 29 de abril de 2020, a ação foi julgada improcedente e a liminar cassada.

À vista do exposto, convém salientar a função intrínseca da Advocacia Pública Municipal, a qual, conforme descrita no decorrer do presente artigo, recai em alguns pontos cruciais, sendo eles: (i) proteção do interesse público; (ii) concretização dos valores materiais previstos constitucionalmente; (iii) garantia da legalidade; e (iv) controle de juridicidade. No que tange, particularmente, ao IPTU Verde, a Advocacia Pública Municipal deve garantir que a proteção ambiental e o poder de propriedade sejam exercidos conforme os interesses tributários dos Municípios, resguardando, concomitantemente, normas e princípios constitucionais e legais.

Por estas razões, há de se analisar se a atuação das Advocacias Públicas Municipais dos julgados coletados ocorreu em conformidade com suas atribuições institucionais. *A priori*, nota-se que em 83% (oitenta e três por cento) dos casos, o Município arguiu a inconstitucionalidade da política pública em questão através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo seus fundamentos pautados, especialmente, na alegação de falta de competência do ente que instituiu a política pública, violando o princípio da separação dos poderes, e na falta de estimativa do impacto financeiro e orçamentário.

Neste sentido, constata-se que, nos julgados (1), (2), (6), (10) e (11), em que os fundamentos das Advocacias Públicas Municipais se consubstanciam na inconstitucionalidade por violação do princípio da separação dos poderes, sua atuação encaminhou-se no sentido de materializar seu papel constitucional apresentado por Marcus Gouveia dos Santos⁷⁸, tutelando os princípios estruturantes da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito. Para além disso, é cabível inter-relacionar o posicionamento das Procuradorias Municipais destes casos com sua incumbência de assegurar o interesse público, sobretudo em conformidade com as

⁷⁶ BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Institui normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 5 maio de 2000.

⁷⁷ BRASIL. Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987. Altera dispositivos do Código Tributário Nacional. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 dez. 1987.

⁷⁸ DOS SANTOS, Marcus Gouveia. A Advocacia Pública como instituição essencial ao Estado de Direito Democrático e Social. **Rei-Revista Estudos Institucionais**, v. 5, n. 2, p. 422-440, 2019.

definições de Veríssimo⁷⁹ e Luís Roberto Barroso⁸⁰ previamente apresentadas, encaminhando-se para a promoção do modelo idealizado pelos representantes da sociedade, preservando os objetivos atribuídos ao Estado.

Em segundo plano, há de se discutir, especificamente, os julgados (3), (4) e (12), em que os principais argumentos versaram acerca da ausência de estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do artigo 113 da ADCT⁸¹. Com isso, verifica-se que, para além dos aspectos formais concernentes à materialização de princípios e normas constitucionais, as questões arguidas em prol da inconstitucionalidade da política pública discutida encontravam maior enfoque em seu aspecto material, especialmente quanto à conformidade entre a proteção ambiental, o pleno exercício da propriedade e os interesses tributários do Município.

Ademais, em apenas um processo (5), o Município posicionou-se em prol da constitucionalidade do IPTU Verde. Contudo, a ação foi julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade da política pública, por violação do artigo 113 da ADCT.

Por fim, no que diz respeito aos processos (7) e (9), as Advocacias Públicas Municipais argumentaram pela inconstitucionalidade das políticas públicas fiscais que instituíram o IPTU Verde por afronta à Constituição do Estado de São Paulo, em conjunto a alegações por vícios de competência. Por estes motivos, é possível afirmar que suas atuações se direcionaram, notadamente, à garantia da legalidade e manutenção de normas constitucionais, atentando-se aos aspectos formais das políticas discutidas.

Entretanto, o processo (9) apresentou uma particularidade: além dos fundamentos já citados, sustentou-se que o IPTU Verde afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal⁸², ao configurar uma renúncia de receita desacompanhada dos requisitos legais necessários. Neste panorama, os argumentos em prol da inconstitucionalidade transcenderam aspectos meramente formais da política em questão, priorizando os interesses tributários do Municípios, pautados na manutenção da receita arrecadada, em detrimento da preservação de bens naturais e da sustentabilidade urbana.

6. Conclusão

A análise desenvolvida evidenciou a importância das políticas públicas enquanto recursos legais direcionados à materialização e concretização dos direitos fundamentais positivados, apresentando-se como instrumentos relevantes para a concretização do interesse público. Com isso, o IPTU Verde surge na qualidade de política pública extrafiscal, de caráter ambiental, associando incentivos tributários a práticas sustentáveis, com o objetivo de ampliar a proteção ao meio ambiente, prevista constitucionalmente.

Neste cenário, os Municípios apresentam especial relevância, tendo em vista sua competência para o estabelecimento deste benefício fiscal. Contudo, há de se considerar o impacto orçamentário ocasionado, para a administração local, com a implementação do IPTU Verde. Sendo a tributação a principal fonte de arrecadação dos Municípios estudados, particularmente através do IPTU, a diminuição de sua

⁷⁹ VERÍSSIMO, Dijonilson Paulo Amaral. **A advocacia pública federal e a judicialização das políticas públicas** (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2019), 211 f., p. 12.

⁸⁰ BARROSO, Luís Roberto. A Constituição Brasileira de 1988: Uma Introdução. **Tratado de Direito Constitucional**. v.1. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

⁸¹ BRASIL. **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988

⁸² BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Institui normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 5 maio de 2000.

alíquota e, conseqüentemente, de sua arrecadação, promove maior dificuldade em seu financiamento próprio e, logo, em sua autoadministração.

À vista dos objetivos propostos, os quais se consubstanciam em analisar a atuação dos Municípios paulistas em demandas judiciais que tenham como objeto o IPTU Verde e, com isso, compreender em que medida o posicionamento apresentado contribui ou obstrui a efetivação desta política pública, utilizou-se tanto a pesquisa bibliográfica quanto jurisprudencial. A partir da análise realizada, foi possível compreender os principais argumentos apresentados pelas municipalidades nestes litígios, os quais são, majoritariamente, direcionados à declaração de inconstitucionalidade do benefício.

Os principais fundamentos em prol da inconstitucionalidade são: (i) violação do princípio da separação dos poderes; (ii) ausência de estimativa do impacto financeiro e orçamentário; (iii) afronta à Constituição do Estado de São Paulo e à Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iv) alegações por vícios de competência. Verifica-se, portanto, uma preponderância de argumentos direcionados a violações formais acerca da lei que instituiu o IPTU Verde, assim como a relevância do impacto orçamentário deste benefício em seu respectivo Município, enfatizando, portanto, a importância da manutenção da arrecadação tributária para a administração local.

À luz da discussão apresentada, conclui-se que o posicionamento dos Municípios ocorreu, majoritariamente, de forma a sobrepor aspectos formais e questões fiscais em desfavor da extrafiscalidade intrínseca ao IPTU Verde. Tal postura representa uma dualidade: ao passo que compromete o planejamento urbano sustentável, assegura os interesses tributários da Municipalidade, de modo a não prejudicar sua receita.

A predominância de uma postura jurídico-formalista pode comprometer a eficácia de instrumentos tributários extrafiscais, como o IPTU Verde, cuja finalidade vai além da arrecadação e se insere no esforço constitucional de proteção ao meio ambiente e promoção da função socioambiental da propriedade. Nesse contexto, revela-se um desafio subjacente à atuação das Advocacias Públicas Municipais: conciliar a defesa da legalidade e dos interesses tributários dos Municípios com a promoção de políticas públicas que concretizem os direitos fundamentais e os objetivos do Estado, especialmente no campo da sustentabilidade urbana.

Referências

- ADAMY, P. **Origens Teóricas da Extrafiscalidade**. Revista Direito Tributário Atual, (39), 352–360, 2021.
- ASSIS, M. P. de; MALHEIROS, T. F.; FERNANDES, V.; PHILIPPI JÚNIOR, A. **Avaliação de políticas ambientais: desafios e perspectivas**. Saúde Soc., 21(supl. 3), 7-20, 2012.
- BARICHELLO, S. E., & Araújo, L. E. B. de. (2007). **Tributação ambiental: o tributo extrafiscal como forma de proteção do meio ambiente**. Scientia Iuris, 11, 113–131. <https://doi.org/10.5433/2178-8189.2007v11n0p113>.
- BARROSO, Luís Roberto. **A constituição brasileira de 1988: uma introdução. tratado de direito constitucional**. v.1. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
- BECKER, Alfredo Augusto. **Teoria Geral do Direito Tributário**. 5.ed. São Paulo: Noeses, 2010.
- BINENBOJM, Gustavo. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. **Revista da Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora**.
- BIRIGUI. **Lei Complementar Municipal nº 130, de 2022**. Dispõe sobre o Anexo III. Birigui: Prefeitura Municipal, 2022.
- BIRIGUI. **Lei Complementar Municipal nº 3.025, de 29 de abril de 2020**. Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Birigui. Birigui: Prefeitura Municipal, 2020.
- BITENCOURT, Caroline Müller; RECK, Janriê. **O Brasil em crise e a resposta das políticas públicas: diagnósticos, diretrizes e propostas**. Curitiba: Íthala, 2021. p. 201.
- BOBBIO, Norberto. **Da estrutura à função – Novos estudos de Teoria do Direito. Trad.** Daniela Beccaria Versiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine. Barueri, SP: Manole, 2007, pp. 24-25.
- BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
- BRASIL. Lei 5788/90. **Estatuto da Cidade**. Presidente da República em 10 de julho de 2001. BRASIL, Leis, Normas e decretos do CONAMA e IBAMA.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988.
- BRASIL. **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília, DF: [s.n.], 2015.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Institui normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 5 maio de 2000.

BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Regulamenta o disposto no caput do art. 23 da Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 dez. 2011. Seção 1, p. 1.

BRASIL. Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987. Altera dispositivos do Código Tributário Nacional. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 dez. 1987.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**. *Diário Oficial da União*, Brasília, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 22/11/2024

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981** (Lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente). Disponível em: <
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 16/10/2024

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 0004719-07.2008.8.26.0176. Relator(a): Torres de Carvalho. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7157352&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2001841-69.2018.8.26.0000. Relator(a): Márcio Bartoli. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11542134&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2052957-07.2024.8.26.0000. Relator(a): Tasso Duarte de Melo. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=18322869&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2104988-72.2022.8.26.0000. Relator(a): Campos Mello. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16191209&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2105537-87.2019.8.26.0000. Relator(a): Moacir Peres. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13093869&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2143247-39.2022.8.26.0000. Relator(a): Roberto Solimene. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16097202&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2155357-07.2021.8.26.0000. Relator(a): Décio Notarangeli. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15247298&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2166249-09.2020.8.26.0000. Relator: Carlos Bueno. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14423560&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2208954-90.2018.8.26.0000. Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12246466&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2224558-18.2023.8.26.0000. Relator(a): Luis Fernando Nishi. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17683545&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2232822-58.2022.8.26.0000. Relator(a): Jarbas Gomes. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16898687&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão nº 2266935-38.2022.8.26.0000. Relator(a): Ademir Benedito. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17117670&cdForo=0>. Acesso em: 29 nov. 2024.

CALIENDO, Paulo César. **Tributação e sustentabilidade ambiental: extrafiscalidade**. 2014, p. 6. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7508301/mod_folder/content/0/CALIENDO%20-%20Tributa%C3%A7%C3%A3o%20e%20sustentabilidade%20ambiental%20-%200extrafiscalidade.pdf. Acesso em: 01 de jul. de 2025

CARNEIRO, Ricardo. **Direito Ambiental: uma abordagem econômica**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**, 22. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006

CLEMENTINO, Jaco Machado. **Direito Tributário: definições de fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade, principais diferenças. Rumos da Informação** – Revista Científica dos Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Cricaré, v. 2, n. 1, p. 99, 2021.

Código de Tributário Nacional. Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/CodTributNaci/ctn.htm>. Acesso em: 01 de jul. de 2025

DANTAS, Gisane Tourinho. **O IPTU Verde como instrumento de efetividade da função socioambiental da propriedade privada urbana**. 2014. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito - Universidade Federal da Bahia-UFBA. Orientador: Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho.

DE CARVALHO, F. T., & Tannus Gurgel do Amaral, C. (2020). A extrafiscalidade tributária como instrumento para a concretização de políticas públicas: a construção de cidades sustentáveis e o estudo de caso do IPTU verde / The stimulative function in the use of taxation as an instrument to materialize public policies: the construction of sustainable cities and the case study of the green municipal property tax. **Revista De Direito Da Cidade**, 12(1), 514–555. <https://doi.org/10.12957/rdc.2020.46124>. Acesso em: 07 de jul. de 2025

DE LIRA BRAGA, Cássio Nunes. UM ESTUDO ACERCA DA APLICAÇÃO DOS MECANISMOS DE PROGRESSIVIDADE FISCAL E EXTRAFISCAL DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. 2016.

DE OLIVEIRA, Daniel Mitidieri Fernandes; DAS NEVES BOLONHA, Carlos Alberto Pereira. A Contribuição da Advocacia Pública Local para a Superação da Baixa Dimensão Institucional dos Municípios Brasileiros. **Revista Opinião Jurídica**, v. 16, n. 23, p. 290-309, 2018.

DO CARMO, Vinicius Oliveira. O princípio da defesa do meio ambiente no sistema tributário. **Academia de Direito**, v. 7, 2025.

DOS SANTOS, Marcus Gouveia. A Advocacia Pública como instituição essencial ao Estado de Direito Democrático e Social. **Rei-Revista Estudos Institucionais**, v. 5, n. 2, p. 422-440, 2019.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 200

FONSECA, J. B. L. **Direito econômico**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

GABARDO, Emerson; DE MOURA REZENDE, Maurício Corrêa. O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, 2017.

GAZOLA, Patrícia Marques. O papel da Advocacia Pública na integração entre diversas políticas públicas. In: Figueiredo, Guilherme José Purvin de; Ordacgy, André da Silva. (Org.). **Advocacia de estado e defensoria pública – funções públicas essenciais à justiça**. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 417.

GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. São Paulo: Malheiros, 2005

MACHADO, Hugo de Brito. **A função do tributo nas ordens econômica, social e política**. 1985. 234 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1985

MACIEL, Marcela Albuquerque. A atuação consultiva da Advocacia Pública e a efetividade das políticas públicas. **Âmbito Jurídico**, 1 mar. 2010. Disponível em:

https://ambitojuridico.com.br/a-atuacao-consultiva-da-advocacia-publica-e-a-efetividade-das-politicas-publicas/#_ftn16. Acesso em: 16/10/2024

MADEIRA, Danilo Cruz. O papel da advocacia pública no Estado Democrático de Direito. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, <https://doi.org/10.25109/2525-328.v.9.n.26.201>. Acesso em: 07 de jul. de 2025

MADUREIRA, Claudio. *Advocacia Pública*. Belo Horizonte: Editora Forum. ANAPE, 2015.

MÉLO, L. G. G.; OLIVEIRA, P. D. Netto. (2019). Os desafios para alcançar a sustentabilidade do Estado fiscal em período de crise econômica. **Revista Jurídica**, 1(54), 481-498.

MIGUEL, Luciano Costa. LIMA, Lucas Azevedo. A função socioambiental do IPTU e do ITR. **Cadernos de Direito, Piracicaba**, v. 12(23): 193-214, jul.-dez. 2012.

MONTERO, C. E. P. (2013). **O Fundamento e a Finalidade Extrafiscal dos Tributos Ambientais / The Basis and Purpose of Environmental Taxes**. *Revista De Direito Da Cidade*, 5(2), 341. <https://doi.org/10.12957/rdc.2013.9960>. Acesso em: 07 de jul. de 2025.

MUÑOZ, Guillermo Andrés. El Interés Público es como el Amor. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe e HACHEM, Daniel Wunder. *Direito Administrativo e interesse público*. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 23

NABAIS, José Casalta. Tributos com fins ambientais. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, São Paulo, v. 16, n. 80, p. 253-283, 2008.

OLIVEIRA, Adrielle Betina Inácio; MESSIAS, Epaminondas José; LEONETTI, Carlos Araújo. TRIBUTOS AMBIENTAIS PRATICADOS NO BRASIL: DESCRREVENDO ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DA ATIVIDADE EXTRAFISCAL COM FINALIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. **Revista de Direito Tributário e Financeiro**, Florianópolis, Brasil, v. 7, n. 1, p. 60–81, 2021. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0138/2021.v7i1.7744. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/7744>. Acesso em: 1 de jul. de 2025.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo: Constituição e Código Tributário Nacional**. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. <http://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/269/2019/07/Leandro-Paulsen-Curso-de-Direito-Tributario-Completo-2014.pdf>. Acesso em: 02 de set. de 2025.

PAYÃO, Jordana Viana. RIBEIRO, Maria de Fátima. A extrafiscalidade tributária como instrumento de proteção ambiental. **Revista do Direito Público**, Londrina, v. 11, n. 3, p.276-310, dez. 2016. DOI: 10.5433/1980-511X.2016v11n3p276. ISSN: 1980-511X

RESENDE, Adriano Ferreira; TITO, Bianca. *Extrafiscalidade do IPTU e prevenção da degradação ambiental*. **Revista Direitos Democráticos & Estado Moderno**, São Paulo, n. 3, p. 198–215, jul./dez. 2021.

SÃO PAULO (Estado). **Constituição do Estado de São Paulo de 1989**. São Paulo: Assembleia Legislativa, 1989.

SCHOUERI, Luís E. **Direito tributário**. 12th ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. ISBN 9786553626041. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553626041/>. Acesso em: 03 de set. de 2025.

SOARES, Cristiano Sausen; FLORES, Silvia Amélia Mendonça; CORONEL, Daniel Arruda. O comportamento da receita pública municipal: um estudo de caso no município de Santa Maria (RS). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 12, n. 25, p. 312-338, jan./mar. 2014.

TEIXEIRA, E. C. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade. **Revista Políticas Públicas**, Salvador, Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia, 2002.

TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. **Justiça Fiscal e princípio da capacidade contributiva**. São Paulo: Malheiros, 2002. p.41.

TOMÉ, Fabiana Del Padre. **Extrafiscalidade tributária: estrutura, e função instrumentalizadora de políticas públicas**. São Paulo: IBET, 2014a. Disponível em: [http://www.ibet.com.br/download/Fabiana%20Del%20Padre%20Tom%C3%A9%20\(7\).pdf](http://www.ibet.com.br/download/Fabiana%20Del%20Padre%20Tom%C3%A9%20(7).pdf). v. 29, 2015.

VELOSO, Caio Vinicius Nunes; PUGA, Bruno Peregrina. Participação dos tributos municipais na receita operacional dos municípios do Estado de São Paulo. In: XXVII Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica; XXIII Encontro Latino-Americano de Pós-Graduação; XIII Encontro de Iniciação à Docência, 2023, São José dos Campos. **Anais eletrônicos**. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2023. p. 1-6. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.18066/inic0436.23>. Acesso em: 08 de set. de 2025

VERÍSSIMO, Dijonilson Paulo Amaral. **A Advocacia Pública Federal e a judicialização das políticas públicas**. 2019. 211f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019, p. 12.